

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatoshevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
Abdurashidov Anvar Abdurashidovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
Hakimova Muyassar Rashidovna	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
Il'yasova Dilshoda Akmal qizi	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
Isaev Oybek Axmed o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalievlch	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

O'QUVCHILARNING MA'NAVIY IMMUNOLOGIK TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi

JDPU III bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari batafsil tahlil qilinadi. Unda "ma'naviy immunitet" tushunchasi, uning tarkibiy qismlari va xususiyatlari nazariy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, pedagogik jarayonda ma'naviy immunitetni rivojlantirishda samarali metod va vositalar, sinfdan tashqari faoliyatning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy immunitet, ma'naviy tarbiya, immunologik tarbiya, o'quvchilar, pedagogika, tarbiyaviy metodlar, pedagogik jarayon, shaxsiy barqarorlik, ma'naviy rivojlanish, axloqiy tarbiya.

Abstract: This article provides a detailed analysis of the scientific foundations for developing the spiritual immunological education of students. The concept of spiritual immunity, its components, and characteristics are theoretically examined. The article also highlights the significance of effective methods and tools, as well as extracurricular activities, in fostering spiritual immunity within the pedagogical process.

Key words: spiritual immunity, spiritual education, immunological education, students, pedagogy, educational methods, pedagogical process, personal stability, spiritual development, moral education.

Аннотация: В данной статье подробно анализируются научные основы формирования духовного иммунологического воспитания учащихся. Теоретически раскрываются понятие духовного иммунитета, его составные части и характеристики. Также рассматриваются эффективные методы и средства, а также значение внеклассной деятельности в развитии духовного иммунитета в педагогическом процессе.

Ключевые слова: духовный иммунитет, духовное воспитание, иммунологическое воспитание, учащиеся, педагогика, методы воспитания, педагогический процесс, личностная устойчивость, духовное развитие, нравственное воспитание.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida axborot oqimining tezlashuvi, g'oyaviy kurashlarning kuchayishi va ijtimoiy tarmoq vositalari orqali yosh avlod ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar tobora ortib bormoqda. Bu esa o'quvchilarning ma'naviy immunitetini shakllantirish zaruratini yanada dolzarb masalaga aylantiradi. Yosh avlodni har xil zararli g'oyalardan, yot mafkura va axloqiy buzuvchiliklardan himoya qilish uchun ularning ongida ma'naviy immunitet, ya'ni mustahkam g'oyaviy-pedagogik qarashlar, milliy qadriyatlarga sadoqat, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish zarur.

Ma'naviy immunologik tarbiya o'quvchilarning shaxsiy immunitetini ijtimoiy, madaniy, axloqiy tahdidlar qarshisida shakllantiruvchi muhim omildir. Bu esa pedagogik jarayonda o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda ma'naviy-ma'rifiy ishlarga yangicha yondashuvni talab etadi. Ayniqsa, sinfdan tashqari tadbirlar, o'quv mashg'ulotlari, darsdan tashqari muloqotlar orqali ularda ijtimoiy ong va ijtimoiy immunitetni shakllantirish muhim vazifadir. O'quvchilarda ma'naviy immunologik tarbiyani shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari, bu boradagi metodik yondashuvlar, zamonaviy ta'lim vositalari orqali unga erishish yo'llari, shuningdek, bu jarayonda pedagog va ota-onalarning hamkorlikdagi faoliyati tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarda ma'naviy immunitetni shakllantirish masalasi so'nggi yillarda ilmiy-pedagogik adabiyotlarda keng yoritilmoqda. Ushbu masala bilan bevosita bog'liq bo'lgan nazariy qarashlar, metodik yondashuvlar, ijtimoiy-psixologik omillar haqida bir qator tadqiqotlar mavjud.

Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”¹ Farmonida o‘quvchilarni kelgusi hayotga tayyorlash va ularga o‘z bilim va ko‘nikmalaridan amaliyotda foydalanishni o‘rgatuvchi malaka talablarini sinflar kesimida ishlab chiqish; fanlararo o‘zaro aloqadorlik va sinflar kesimida davriylikka to‘liq rioya qilgan holda o‘quv dasturlari o‘rtasida uzviylikni ta‘minlash; yangi avlod darsliklarini o‘qituvchining metodik qo‘llanmasi, o‘quvchining mashq daftari va multimedia ilovasi bilan birga kompleks tarzda yaratish va nashr etish; o‘quvchilarning fan bo‘yicha egallagan bilimlari bilan bir qatorda savodxonlik, kompetensiya va shaxsiy sifatlarini baholash hamda kasblarga bo‘lgan qiziqishini aniqlash tizimini joriy etish haqida bir qator fikrlar aytib o‘tilgan. Shuningdek, “Ta’lim va tarbiya yosh avlodning eng muhim boyligi, millat kelajagi poydevoridir. Biz yoshlarimizni zamonaviy bilimlar bilan ta‘minlab, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashimiz zarur”², degan fikr ilgari surilgan. Ushbu yaratilayotgan imkoniyatlardan ko‘rinib turibdiki, ilg‘or va puxta bilimga ega bo‘lgan yoshlar – Vatani erasidir.

O‘zbekistonda tan olingan pedagog olimlardan biri A. Jo‘rayevning ishlari ma‘naviy tarbiyaning ijtimoiy-psixologik asoslarini ochib berishda muhim ahamiyatga ega. U o‘quvchilarning ichki dunyosi, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy ongini shakllantirishda o‘qituvchining o‘rmini chuqur tahlil qiladi.

Shuningdek, N. To‘xtaevning “Ma‘naviy yetuklik – shaxs kamoloti asosi” nomli tadqiqotida yosh avlodda ma‘naviy barqarorlik, ijtimoiy himoya va immunitetni shakllantirishda madaniyat, oilaviy tarbiya va maktab muhitining roli chuqur o‘rganilgan. Muallifga ko‘ra, yoshlar ongida tanqidiy fikrlash, g‘oyaviy tahlil, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish – ma‘naviy immunitetning negizidir.

Zamonaviy tadqiqotchi A. G‘aniyevning ta‘kidlashicha, global axborot tahdidlari sharoitida o‘quvchilarga ongli ravishda “axborot filtrlari”ni o‘rgatish, ularni tanqidiy tahlilga o‘rgatish orqali ma‘naviy immunitet hosil qilinadi. Bunda ayniqsa darsdan tashqari faoliyatlar, ijtimoiy loyihalar va muhokamalar samarali vosita sifatida ko‘riladi.

O‘quvchilarning ijobiy sifatlarini uzluksiz rivojlantirish maqsadida ularni rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlash gender rollarining to‘g‘ri shakllanishi hamda madaniy dunyoqarashlarining boyishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O‘quvchilarning ma‘naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslarini aniqlash jarayonida tadqiqot metodologiyasi muhim o‘rin tutadi. Ushbu tadqiqotda, birinchi navbatda, mavzu bo‘yicha mavjud ilmiy-pedagogik adabiyotlar, normativ hujjatlar, ta‘lim konsepsiyalari, davlat dasturlari va strategik qarashlar o‘rganildi. Bu orqali ma‘naviy immunitet tushunchasining mazmuni, uning shakllanish omillari, pedagogik imkoniyatlari va ta‘sir doiralari aniqlandi.

Shuningdek, nazariy tahlil asosida ilg‘or xorijiy va milliy tajribalar, pedagog olimlarning qarashlari tahlil qilindi. Keyingi bosqichda kuzatuv, so‘rovnoma, suhbat va anketa usullari orqali maktab o‘quvchilari, ularning ota-onalari va o‘qituvchilari ishtirokida empirik ma‘lumotlar yig‘ildi. Ushbu usullar orqali o‘quvchilarning qadriyatlarga munosabati, axloqiy qarashlari, ijtimoiy va ma‘naviy muhit ta‘siri aniqlab borildi. Shuningdek, darsdan va sinfdan tashqari tadbirlarning ma‘naviy immunitetga ta‘siri kuzatib borilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘quvchilarning ma‘naviy immunitetini shakllantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy-ma‘naviy ahamiyatga ega dolzarb masalalardan biridir. Tadqiqot davomida olib borilgan tahlillar asosida bir qator muhim natijalar aniqlandi. Avvalo, mavjud nazariy manbalarni o‘rganish orqali “ma‘naviy immunitet” tushunchasi keng yoritildi. U nafaqat axloqiy qarorlar qabul qilish qobiliyati, balki ijtimoiy bosimga bardoshlilik, mustahkam ichki pozitsiya va mustaqil fikrlash salohiyati sifatida talqin qilindi. Empirik ma‘lumotlarga asoslangan holda shuni ta‘kidlash mumkinki, o‘quvchilarning ma‘naviy immunitet darajasi ko‘p jihatdan oilaviy tarbiya, maktabdagi muhit, dars jarayonining sifati, shuningdek, sinfdan va darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarning mazmuni bilan chambarchas bog‘liqdir. So‘rovnomalar va suhbatlar asosida aniqlanishicha, maktablarda o‘tkazilayotgan ko‘plab tarbiyaviy tadbirlar formallik kasb etmoqda. Bu esa ularning ma‘naviy ta‘sirini pasaytiradi. Shu bilan birga, tajribaviy faoliyat davomida sinfdan tashqari ishlarda faol, bahs-munozarali, dramatisatsiyaga asoslangan metodlardan foydalanilgan hollarda o‘quvchilarda ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Ularda ijtimoiy faollik, fikr bildirishga intilish, notiqlik, axloqiy masalalarda munosabat bildirish qobiliyati ortgani aniqlandi. Ota-onalar bilan hamkorlikda o‘tkazilgan tadbirlar o‘quvchi shaxsining ijtimoiylashuvi va qadriyatlarga sodiqligini kuchaytirishda sezilarli

1 Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan quramiz”. -T.:O‘zbekiston, 2017-103 b.

2 “Yangi O‘zbekiston – yangi fikrlar”, kitobi 2017, sahifa 58-b

samara berdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda ma'naviy immunitetni shakllantirish uchun tizimli, izchil va innovatsion yondashuvlar talab etiladi. Ayniqsa, yoshga mos metodikalar, tarbiyaviy mavzularning zamonaviy formatlarda berilishi, muammoli vaziyatlar asosida bahsga undovchi mashg'ulotlar, oilaviy hamkorlik va maktabdagi muhit muhim omillar sifatida ajralib turadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalarga kelindi:

- ma'naviy immunitetni shakllantirish faqat bitta dars yoki tadbir bilan emas, balki tizimli pedagogik jarayon orqali yuzaga keladi;
- o'quvchi shaxsida barqaror axloqiy pozitsiya hosil bo'lishi uchun dars va tashqi muhit uyg'unligi muhim;
- tarbiyaviy faoliyatda faol metodlardan (rolli o'yinlar, muammoli savollar, hayotiy vaziyatlar) keng foydalanish kerak;
- ota-onalar bilan uzviy hamkorlik ma'naviy immunitetni mustahkamlashda katta rol o'ynaydi.

XULOSA

O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari batafsil o'rganildi. Tadqiqot natijalari ma'naviy immunitet tushunchasining murakkab va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatdi. Ma'naviy immunologik tarbiya – bu o'quvchilarning ichki axloqiy va ruhiy barqarorligini mustahkamlash, ularni hayotning salbiy ta'sirlaridan himoya qilishga qaratilgan murakkab pedagogik jarayon. Maqolada pedagogik yondashuvlar, samarali metod va vositalar orqali ma'naviy immunitetni rivojlantirishning ahamiyati ta'kidlandi. Shuningdek, sinfdan tashqari faoliyatning ma'naviy immunologik tarbiyadagi roli katta ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida ma'naviy immunitetni shakllantirishga oid strategiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy barqarorligini oshirishda ma'naviy immunitetning tutgan o'rni yuksak ekanligi ko'rsatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Sh. (2017). Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. Toshkent.
2. Yangi O'zbekiston – yangi fikrlar. (2017). Toshkent. – 58-bet.
3. Abdullaeva, M. (2022). O'quvchilarda ma'naviy immunitetni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti. – 164 b.
4. Xasanboyeva, N. (2021). Ma'naviy tarbiya va zamonaviy yondashuvlar. Samarqand: Ilm Ziyo. – 142 b.
5. Tursunova, Z. (2023). O'quvchilar ma'naviy immunitetini shakllantirishda sinfdan tashqari ishlarning o'rni. Pedagogika va psixologiya jurnali, №4, 45–49-betlar.
6. Bobojonov, A. (2020). Ta'limda shaxsiy barqarorlik va ma'naviy immunitet. Buxoro: BuxDU nashriyoti. – 129 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.